

МОЖЕТ ЛИ РЕБЕНОК, ПОЛУЧИВШИЙ ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, БЫТЬ ХОРОШО ВОСПИТАННЫМ РЕБЕНКОМ?

Паязова Айсулуу Манаповна¹, Мамбеталиева Гулшайыр Муктарбековна²

¹Международный университет имени К.Ш. Токтомаматова г.Жалал-Абад Кыргызская Республика, ²Международный университет имени К.Ш.Токтомаматова г.Жалал-Абад Кыргызская Республика

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304094>

Аннотация. У каждой нации есть свои особенности, менталитет и характер, а также различия в воспитании детей. Есть много мыслей и мнений о воспитании ребенка. Это также становится популярной темой для психологов. В статье идет речь о воспитании детей в кыргызской семье. По сути, воспитание играет важную роль в жизни каждого человека. Я думаю, что одна из самых благородных основ сохранения нации как нации и наследования ценностей из поколения в поколение-это воспитание. Следовательно, воспитание укрепляет связь между поколениями и передачи опыта и национальных ценностей следующему поколению.

Ключевые слова: нация, воспитание, родители, ребенок, семья, школа, образование, благословение, сын народа.

Аннотация. Ар бир улуттун өзгөчөлүктөрү, менталитети жана мүнөзү, ошондой эле ата-энелик айырмачылыктары бар. Баланы тарбиялоо боюнча көптөгөн ойлор жана пикирлер бар. Бул дагы психологдор үчүн популярдуу темага айланууда. Макалада кыргыз үй-бүлөсүндө балдарды тарбиялоо тууралуу сөз болот. Негизи, тарбия ар бир адамдын жашоосунда маанилүү роль ойнойт. Менин оюмча, улутту улут катары сактоонун жана баалуулуктарды муундан муунга мурастоонун эң асыл негиздеринин бири-бул тарбия. Демек, тарбия муундар ортосундагы байланышты бекемдейт жана тажрыйбаны жана улуттук баалуулуктарды кийинки муунга өткөрүп берет.

Ачкыч сөздөр: улут, тарбия, ата-эне, бала, семья, мектеп, билим, бата, элдин уулу.

Annotation. Each nation has its own characteristics, mentality and character, as well as differences in the upbringing of children. There are many thoughts and opinions about raising a child. It is also becoming a popular topic for psychologists. The article deals with the upbringing of children in a Kyrgyz family. In fact, parenting plays an important role in everyone's life. I think that one of the noblest foundations for preserving a nation as a nation and inheriting values from generation to generation is education. Consequently, education strengthens the bond between generations and the transfer of experience and national values to the next generation.

Keywords: nation, upbringing, parents, child, family, school, education, blessing, son of the people.

На родительских собраниях, часто спрашивают: “Как мы можем дать нашим детям лучшее образование? Они задают вопросы и просят советы. Фактически, родители говорят, что воспитывать ребенка - это то что дать образование ребенку. В конце концов, все родители стараются, чтобы у их детей были лучшие нравы. Эта мораль заключается не в том, чтобы давать ребенку школьное образование, а в том, чтобы воспитывать ребенка.

Один отец вкладывает всю свою энергию в свое образование, чтобы его ребенок мог достичь успехов, которых он не смог достичь в своей жизни. Он уделяет своему ребенку хорошее внимание с раннего возраста, вовремя принимает все меры предосторожности и дает ему как можно больше знаний и навыков. В получении образования ребенок преуспевает. При виде этого ребенка все удивлялись, потому что с малых лет, ребенок ловко мог украсть карманные деньги у пассажиров автобуса, и ловко успевал даже поставить их обратно на место. Отец гордится успехом своего ребенка, ведь сам в детстве несколько раз попадал в полицию из-за кражи. Он дал образование своему ребенку, чтобы он не видел тяжелых тюремных дней.

Теперь подумайте сами, получил ли этот ребенок хорошее образование?

Ответ будет: “Да, этот ребенок получил очень хорошее образование”. Это успех с точки зрения образования! Значит в сфере образования он достиг успеха!

Хорошо, мы согласны. Но получил ли он хорошее воспитание?

Ответ: “Нет, этот ребенок не получил хорошее воспитание”.

В чем разница между” воспитанием ребенка “и” образованием ребенка”?

Давайте глубже рассмотрим значение этого слова и посмотрим: обучение, способность и опыт- это “образование”.

Короче говоря, ребенок, который усвоил воровские навыки, значит он получил хорошее воровское образование. Но не всегда ребенок свое лучшее образование, лучшие навыки и способности может использовать для благой цели.

Ребенок, получивший плохое образование не смог получить нужные навыки от своего наставника. По сути, мы должны придавать значение не содержанию и предмету знаний, а тому, в какой степени навыки усваивается ребенком, получившим образование. С этой точки зрения важно, чтобы мы сосредоточились на неэффективности образования, а не на том факте, что человек, получивший образование, был неплохим человеком.

Что же такое” воспитание детей”?

Суть слова "воспитание" заключается в том, что оно объясняет ценность духовного мира ребенка и формирование способностей и талантов ребенка, даже когда речь идет о материальных вопросах.

Мы не можем классифицировать ребенка, получившего воровское воспитание, как в приведенном выше примере, как ребенка, получившего хорошее воспитание. Ребенок отстает в духовном развитии, хотя и хорошо приспособлен к жестокому обращению, от которого он зависит "материально". Вот почему самое важное в образовании и воспитании ребенка – это конкретное и правильно поставленная цель. Суть цели - ”успех в образовании”.

Отец в этом приведенном примере, стремящийся вырастить своего ребенка опытным вором, достиг цели, следуя за неутомимым трудом. Можно сказать, что ребенка учили на собственном опыте, когда рассматривали этот аспект. Но нельзя сказать, что он получил хорошее воспитание.

Время очень важно в воспитании детей, важнее чем поставленная цель. Он известен как” ядро предложения”. Когда придается значение правилам (историческим ценностям, традициям, культуре, религии), которые являются сутью основы о воспитании ребенка, это действие называется “воспитанием ребенка”, а не образованием ребенка.

Когда жестокий отец в приведенном выше примере говорит: “Я воспитываю своего ребенка, чтобы стал лучшим вором”, конечно, правила воспитания стоят перед ним в первую очередь, и отец не может вырастить своего ребенка вором с помощью принципов,

заложенных в правиле правильного воспитания. Когда отец выступает против методов воспитания и пытается вырастить своего ребенка вором, мы называем это “неэтичным поведением”. Исходя из этого, если ребенок не преуспевает в обучении, этот ребенок не может вести себя вежливо. Или даже когда мы добиваемся успеха в образовании, мы никогда не можем сказать, что человек, который ведет себя вне правил общества, высокой культуры, воспитания, является воспитанным человеком.

Я имею в виду, две вещи делают человека гордым за своего ребенка. Во-первых, вы воспитали поколение лучше себя. Во-вторых проблема заключается в том, что вы понимаете наследие от предков до глубины души, распознаете его, сохраняете, совершенствуете как можно лучше, а затем передаете потомкам. Все это входит в воспитание.

Человек приходит в жизнь беспомощным, не осознающим многого, без обостренных чувств. Это нормально видеть окружающую среду, быть впечатленным ею и использовать ее в своей повседневной жизни. Сам процесс принятия многих вещей, влияющих на окружающую среду, является воспитанием. На это нужно смотреть глубже. Например, некоторые проступки делают плохого человека невоспитанным. Это выражается в том смысле, что нет уместного или традиционного воспитания. Но ребенок не обходится без воспитания, хуже-лучше его воспитывает окружающая среда, сама повседневная жизнь. Родитель обязан познакомить ребенка что такое хорошо и плохо, отделять белое от черного. В Кыргызстане есть великое слово, которое означает уважение к старшему, помощь к младшему. В большинстве случаев помощь ребенку мы рассматриваем как синоним слова "уважение". Когда дело доходит до реальности, значение немного другое. В современном воспитании мы больше считаемся с мнением ребенка. Например, в мировоззрении кыргызов такого не было. В разных жизненных ситуациях, поднимать ребенка до своего уровня в зависимости от различных обстоятельств. Традиционно обязанности, которые выполняет мужчина, когда их нет заменяют женщины. Если есть мужчина-ребенок, то он заменяет старшего мужчину. Мальчик берет ответственность за всю семью. Именно такие мелкие жизненные ситуации воспитывали и направляли детей. Кыргызские обычаи и традиции воспитывали ребенка, указывали на место мальчика и девочки. Сегодня мы требуем, чтобы воспитанием занималась школа. Это ошибка. Школа дает знания, а воспитанием должны заниматься родители.

Благословение также имеет отношение к воспитанию.

Существовало поверье, что три разных благословения будут восприняты немедленно.

- В Кыргызстане нет большего благословения, чем "будь сыном народа". Потому что в кыргызском понимании народ-это общее значение, составляющее единое целое. У каждого есть свое место в народе. Человек не может найти свое место в жизни без общества. Иногда часто произносится поговорка "быть всегда с народом". Самым большим наказанием для кыргызов была не смертная казнь, а выход из народа. Неотъемлемая целостность между людьми и народом имеет первостепенное значение. По этой причине появились пословицы: "мужчина рождается от матери, умирает за народ", "мужчина главный защитник народа".

Но хотя не все это было достигнуто, но самой большой целью воспитания было воспитание сына народа.

В настоящее время, чего не хватает для воспитания именно «сына народа», в прямом смысле этого слова. На данный момент современное кыргызское воспитание не так уж и плохо. Очень много образованных людей, которые умны, человечны, хорошо воспитаны. Но мало кто заботится о народе и жертвует своими жизнями ради народа. Когда все идет хорошо и замечательно, но приходя к власти, они отворачиваются от народа.

- Боюсь, что древние истоки кыргызского воспитания, понятие воспитания «сына народа» сейчас утратили свое современное значение. Потому что действительно служение народу больше не прославляется. Сегодня мы взяли на вооружение принцип " береги свою жизнь, сражайся за свою жизнь". Конечно, за выживание нужно бороться, но кыргызы издавна думали о жизни народа в целом, а не о своей голове.

У кыргызов есть слово «что скажут люди», сегодняшнее утверждение "пусть люди говорят то, что думают» .Людам это не нужно. Вы должны следить за своей жизнью сегодня. Утверждение «Встань на ноги", - похоже, мы прониклись до мозга людей. "Что говорят люди?"мы использовали слово в другом направлении. Теперь это не честь, а соревнование за честь или расточительность. Если раньше люди пытались делать то, что говорят правильно, то теперь все наоборот.

- Основным направлением в воспитании кыргызов было привитие корней в воспитании ребенка. Некоторые люди рады, что они родились кыргызами, а это значит, что они знают свои корни. Есть и те, кто жалеет о том, что родился кыргызом. Признайте корень и спросите: "Кто ты, потомок какого народа? Какова ценность, ценность ваших людей? вы должны быть в состоянии ответить на вопрос: "почему?"

От куда идут мои корни?..

При обращении внимания на корни, корень-это широкое понятие. Если мы собираемся разделить его, в первую очередь корень — это земля, родина.

Сегодня мы не в состоянии привить нашим детям любовь к своей родине. В зависимости от текущей ситуации в стране можно понять тех, кто хочет временно поехать и работать в другую страну. Поэтому необходимо укреплять патриотические чувства у детей-подростков. Мы думаем, что человек, который находится далеко, будет скучать по своим родителям, брату и сестре. Нет, человек упускает самое первое место. Потому что в естественных условиях человек получает наибольшую силу-дыхание-от Земли. Где бы он ни находился, он сразу же обрадуется, если увидит издалика белую ледниковую гору. Потому что он создает иллюзию своей Родины. Чувство, лежащее в основе самого подсознания, вызывает ностальгию еще до того, как разум его понимает. Глубоко укоренившееся чувство будет сильным, и человек не сможет его контролировать. Кыргызская равнина менее приятна для прогулок по земле и по медленно текущей воде. Это нормально радоваться, журчанию проточной воды у подножия горы. Потому что это его природа. Даже когда он попадает в чужую страну, это свойство притягивает его. Если мы сможем привить ребенку эти свойства, он будет думать и мыслить о своей земле и народе, где бы он ни находились, исходя из этого,я думаю,что современное кыргызское воспитание не так уж и плохо. Очень много образованных людей, которые умны, человечны, хорошо воспитаны. Но мало кто заботится о народе и жертвует своими жизнями ради народа.

Во-вторник корни нации --- это наследие. Наследие-это достижение, богатство предков, поколений до вас. В том числе пословицы и поговорки, аксиомы жизни, устное народное творчество. Начиная с эпоса Манас,включая идругие эпосы,былины, предания,

традиции и обычаи, народное творческое искусство тоже входит в наследие. С этими правилами необходимо и важно оставаться нацией, не нарушая смысла жизни и не разрывая связи между природой и обществом,

История тоже уходит глубоко к корням. Читая историю о том, какие достижения и недостатки были на пути наших предков, и признавая это, мы обычно оцениваете себя. В Кыргызстане говорят, что тот, кто не знает прошлого, не найдет пути в будущее. Все эти знания необходимы, труд, уровень, чтобы прийти к единству и обрести свободу. Это стоит знать. Как образование достигло современного уровня, потому что кыргызы знали свою историю через генеалогию. Генеалогия-это не перечисление пятнадцати имен ваших отцов. Они рассказывали и объясняли место своих предков в жизни, достижения, благородство, а вместе с ним и недостатки и заблуждения. Они помогают своим предкам учиться на их ошибках, моделировать хорошее. Сегодня мы также снизили его до фольклорного уровня, не используя его на должном уровне. Мы рассматривали генеалогию как сказку, не принимая ее в качестве основного источника в истории: "теперь это фольклор, а также устное творчество". Они передавали слова из поколения в поколение с большой ответственностью. Наука также воспринимает это как сказку, поскольку сегодня мы больше не заботимся о слове, спорим и не узнаем его.

И еще один основной корень, на который следует обратить внимание при воспитании ребенка, — это язык. Писатель баяс Турал назвал свою книгу "Язык — душа нации". Даже если вы свободно говорите на пяти языках, если не владеете родным языком вы не сможете узнать свои корни, прочитать свое наследие и узнать свою генеалогию. Японцы воспитывают ребенка только на родном языке до 12 лет. Только после этого он вводит другие иностранные языки в систему обучения. Потому что говорят, что до тех пор, пока не будет сформировано национальное сознание ребенка, ему будут мешать другие языки. При воспитании ребенка корню нужно придавать большое значение. Если вы отрываетесь от корня — вы станете манкуртом.

И ребенок делает то, что видит, а не то, что слышит. Индикатор для ребенка-это родитель

Область образования в воспитании.

Образование --- самая большая отрасль. Чудесная книга Баласагына "Благословенное знание", написанную более 1000 лет назад и до сих пор не утратившую своего места в жизни. Если человек чему-то научится в этой жизни, он не пропадет в этой жизни. Он будет продолжает жить своей жизнью. Если ты много знаешь то вы проливаете свет и указываете путь вперед. Есть два типа знаний, первый-это наука, которая приходит с человеческим разумом. А второе — это знание жизни. У каждого народа есть жизненные знания. Знания, которые он черпает из своего жизненного опыта, которые в основном содержатся в традициях, обычаях, ритуалах, сокровищнице народного разума, пословицах, устном творчестве, былинах и песнях.

Когда мы говорим, что у ребенка есть права, мы говорим, что "ребенок имеет право делать то, что он хочет". Но это не так, потому что родители берут на себя ответственность за это до того, как разум ребенка достигнет полной зрелости. И тогда вы также должны взять на себя ответственность за обучение ребенка. Дело не только в том, чтобы носить чистую одежду и прививать навыки гигиены. Если у ребенка чистые мысли, слова и язык, то и деяния чисты. Человек с испорченным словом может поспорить и опустошить два народа. И если дело чистое, оно не пойдет на плохие поступки, воровство,

коррупцию. Ребенок делает то, что видит, а не то, что слышит. Индикатор для ребенка-это родитель. Поэтому давайте сами станем образцом для подражания.

Молодые пары обычно не замечают, что, когда у них впервые появляются дети, они дают не то, что им нужно, с мыслью: "я должен дать своему ребенку все самое лучшее". Например, держать в очень жарком помещении, чтобы не заболеть, не проветривать помещение, давать любые добавки для младенцев и детей без консультации со специалистами. Разрешать всем, не устанавливать ограничений и тому подобное, потому что они слишком любвеобильны. Вы, должно быть, задаетесь вопросом, какое воспитание будет правильным.

Любите своего ребенка

Покажите своим детям, что вы любите их, регулярно обнимая, глядя, целуя и улыбаясь. Дети будут чувствовать вашу любовь даже в младенчестве. Чем больше любви вы дарите своему ребенку, тем больше вероятность, что он вырастет уверенным в себе. Любовь родителей, правильное отношение формируют личность детей. Если вы постоянно ссоритесь и слишком часто используете слова «ты ничего не умеешь и не можешь делать», вы формируете неуверенную в себе, трусливую, нестабильную личность. Что еще нужно сделать, чтобы завоевать доверие?

Найдите время для детей

Поговорите со своими детьми, почитайте книгу и проведите время вместе. Правильно подобранные игрушки способствуют воспитанию. Если вы возьмете с собой игрушки, которые учат вашего ребенка чему-то познавательному, научат его чему-то вместе, это станет инструментом в воспитании.

Поговорите со своим ребенком

Вы должны регулярно разговаривать со своим ребенком. Важно прислушиваться к его мнению, понимать его эмоциональное состояние. Доверительные разговорные отношения с родителями чрезвычайно важны для детей. Благодаря этому он познает мир, учится взаимодействовать с другими людьми. Он также знает себя.

Хвалите и вдохновляйте

Дети всегда должны чувствовать, что их принимают и ценят как личность. Когда у детей появляется уверенность в себе? Всякий раз, когда они делают что-то даже не значительное, нужно вдохновлять, хвалить, говорить и объяснять, почему они сделали комплимент ему.

Обязательно установите ограничения

Важно объяснить ребенку простым языком, что можно делать, а что запрещено. Придерживайтесь этих вещей регулярно. Научите их четко понимать и соблюдать правила поведения.

Помогите принять правильное решение

Родители всегда должны слушать своего ребенка, оказывать эмоциональную поддержку и направлять его к принятию правильных решений.

Способствовать познанию окружающей среды

В первые дни жизни у ребенка происходит активное познание окружающей среды. В этом случае родители должны рассказать ребенку названия предметов и рассказать о том, что они из себя представляют. Разговаривайте с ними больше.

Создайте безопасную среду

Во время познания окружающей среды ребенок находится в очень активном движении. Вот почему так важно создать безопасную среду для ребенка дома. Например, чтобы ребенок не упал внезапно, не обжегся, не утонул.

Если ваш ребенок ворчит...

Родителям необходимо сохранять спокойствие, если ваш ребенок капризничает, орет и кричит. Лучше всего отвлечь ребенка чем-нибудь другим и отвлечь его внимание. Это успокоит ребенка. Когда ребенок станет старше, правильно воспитывать с помощью объяснений.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акматалиев А. Баба салты, эне адеби: элдик салт - Бишкек: Баласагын, 1993. - 340 С.
2. Асипова Н. А. Научно-педагогические основы формирования культуры межнационального общения школьников: автореф. дисс...д-ра пед. наук: 13.00.01. - Алматы, 1998.
3. Конвенция о правах ребенка. - С. - 246 с.
4. Концепция духовно-нравственного, патриотического воспитания граждан, подрастающего поколения Кыргызской Республики // Кутбилим. 2012. 20 августа.
5. С. Байгазиев. Концепция духовно-нравственного, патриотического воспитания граждан, молодого поколения Кыргызской Республики. -Бишкек, 2010, 20 августа.
6. И. Бекбоев. Кыргызская педагогика-лицо кыргызской нации.(Кыргыз педагогикасы - кыргыз улутунун жүзү) - Бишкек: 2010. - 262 с
7. К. Ушинского. Д. О народничестве в общественном воспитании. - Москва: Педагогика, 1974. - 437 с.
8. Муратов А. Ж. Идеи социализации детей в воспитательных традициях кыргызского народа // школа. - 2012. - № 3. - С. 12-17.